

UNELE REFLECȚII CU PRIVIRE LA PREVENIREA CRIMINOLOGICĂ A INFRAȚIUNILOR DE EXPLOATARE SEXUALĂ A FEMEILOR ȘI MINORILOR

Oxana ROTARI, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0002-9363-7283)

SOME REFLECTIONS ON THE CRIMINOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES OF SEXUAL EXPLOITATION OF WOMEN AND MINORS

In a state of law in which the rights and freedoms of the citizen are guaranteed, the theoretical-practical importance of the theme aimed at the criminological prevention of crimes of sexual exploitation of women and children is indisputable. The significance of the topic also lies in the recent decision of the authorities to open 3 Integral Centers (based in Chisinau, Balti, Cahul) which are to provide medical, psychological and legal assistance to sexually abused minors. Regrettably, but the given theme, like the sunflower leaf, denotes not only the degree of economic degradation of our society but also the moral one in which only in 2018 were registered over 190 cases of exploitation of persons, of which 60 were manifested by sexual exploitation of women, 43 cases of child exploitation (31 of which were of sexual nature), 24 cases of child pornography, 40 - of pimping.

Keywords: sexual exploitation, crime, prevention, trafficking.

Într-un stat de drept în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt garantate este incontestabilă importanța teoretico-practică a temei vizînd prevenirea criminologică a infrațiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor. Actualitatea temei rezidă și din decizia recentă a autorităților de a deschide 3 Centre Integrale (cu sediul la Chișinău, Bălți, Cahul) care urmează să acorde ajutor medical, psihologic și juridic minorilor abuzați sexual. Regretabil, dar tema dată, aidoma foii de turnesol, denotă nu doar gradul degradării economice a societății noastre cât cel moral în cadrul căreia doar în anul 2018 au fost înregistrate peste 190 cazuri de exploatare a persoanelor, dintre care 60 s-au manifestat prin exploatare sexuală a femeilor, 43 cazuri de exploatare a copiilor (31 dintre care fiind de exploatare sexuală), 24 cazuri de pornografie infantilă, 40 — de proxenetism.

Cuvinte-cheie: exploatare sexuală, infrațiune, prevenire, trafic.

Conform Raportului național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2018 cele mai multe persoane au fost traficate în Federația Rusa (anul 2016 — 95 persoane, 2017 — 92, 2018 — 53), care este urmata de Turcia (în 2016-12 persoane, 2017 — 11 persoane, 2018 — 18 persoane), Cehia (2016 — 8, 2017 — 8, 2018 — 29), Germania (2016 — 9, 2017 — 7, 2018 — 34), Portugalia, Spania câte 17 cazuri in 2018, Polonia-14 persoane in 2018. La celălalt pol al Raportului se plasează asemenea state ca Marea Britanie, Qatar, Azerbaidjan,

Norvegia, Elveția cu zero persoane. La capitolul trafic intern în Republica Moldova au fost înregistrați următorii indicatori: 2016 -23 persoane, 2017-25 persoane, 2018-59 persoane.¹

Mai mult ca atât, conform datelor UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii anual circa un million de tinere sunt expuse exploatării sexuale fiind forțate să se prostitueze. În Republica Moldova anual se înregistrează circa 500 cazuri de practicare a prostituției, dintre care 75 la sută doar în mun. Chișinău (și în acest context să nu uităm de „cifra neagra“ a acestui flagel). Curios, dar țara de destinație cu cei mai mulți copii victime — traficate revine iarăși Federației Ruse (2016 — 2, 2017 — 9, 2018 — 1), urmată de Turcia (2016 — 2, 2017 — 2, 2018 — 1), Germania (2016 — 2, 2017 — 0, 2018 — 0), Italia (2016 — 0, 2017 — 3, 2018 — 0), Ucraina (2016 — 2, 2017 — 0, 2018 — 1), Spania (2016 — 1, 2017 — 0, 2018 — 0), România (2016 — 0, 2017 — 2, 2018 — 8). Traficului intern în Republica Moldova îi revin: 2016 — 25 minori, 2017 — 31 minori, 2018 — 43 minori.

Dimensiunea geografică a traficului de copii în raport cu scopul exploatării se poziționează astfel: Federația Rusă (exploatare sexuală + cerșit), Germania (exploatare sexuală + cerșit), Turcia (exploatare sexuală), Marea Britanie (muncă + cerșit), Spania (exploatare sexuală), Ucraina (cerșit), Republica Moldova (predomină exploatarea sexuală urmată de exploatare prin muncă și cerșit).

Cele mai utilizate metode de racolare a victimelor în scopul exploatării sexuale o constituie: convingerea victimei — 16,9%, crearea unor situații în care victima se pomenea în dependență materială sau de altă natură față de infractor (20,2%), provocarea artificială a interesului victimei de a obține profit (în special din practicarea prostituției) — 71,2%, înșelăciune — 69,6%.

La acest capitol prezintă interes și veniturile obținute pe piața serviciilor sexuale. Astfel, în Federația Rusă acestea îl constituie circa 0,2% din PIB, în Italia și Olanda-0,1% din PIB, în Marea Britanie — 0,2%, Cehia — 0,3%, în Indonezia, Malaiezia, Filipine și Tailanda — acesta variază de la 2% la 14%. Colaboratorii Europolului au identificat mai mulți factori criminogeni care determină unele categorii de persoane să părăsească țara sau să migreze în alte localități. Printre acestea pot fi enumerate: șomajul sau lipsa posibilităților de angajare oficială în serviciu, limitarea accesului femeilor pe piața muncii, sărăcia (condiționată de salarii/pensii mici), nivelul de trai scăzut, insuficiența studiilor sau necorespunderea acestora anumitor cerințe, posibilitatea obținerii locului de munca peste hotare, prezența unor percepții eronate despre unele condiții mai bune care există în alte locuri etc.

Cu privire la factorii de risc ai traficului de persoane în literatura de specialitate acestea sunt grupați în trei categorii:

- *macro-sociali* (scăderea nivelului de trai al populației sau lipsa de acces la mijloacele legitime de trai pentru anumite segmente ale populației; lipsa

¹ Raportul național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2018. Chișinău, 2019, p. 16-17.

sau insuficiența unor programe educaționale relevante, dezvoltarea migrației internaționale pentru munca);

- *micro-sociali* (nivelul redus de educație, dezagregarea familiei, prezența devierilor sociale precum alcoolismul, narcomania etc.);
- *individuale* (discrepanța posibilităților și dorințelor/aspirațiilor personale, abilitate psihică, emoțională, lipsa de încredere atât în propriile forțe cât și în ajutorul celor din jur).²

În ceea ce privește nivelul coruptibilității în cazurile legate de exploatare sexuală Departamentul de Stat al SUA privind traficul de persoane în raportul din 2019 menționează că: „Corupția omniprezentă, în special în cadrul organelor de aplicare a legii și a sistemului judiciar, a împiedicat urmărirea penală (și respectiv pedepsirea) persoanelor vinovate inclusiv în cazurile împotriva oficialilor complici. Eforturile organelor de aplicare a legii au fost împiedicate prin obstacole juridice și organizatorice agravate, inclusiv a schimbărilor în cadrul organului național de investigații anti-trafic. Autoritățile au identificat și au asistat mai puține victime, iar victimele au continuat să sufere din cauza intimidărilor din partea traficantilor. Deși a crescut numărul condamnărilor, investigațiile și cazurile expediate în judecată au scăzut. Prin urmare, Moldova a fost retrogradată la Tier 2 Watch List...“.³

Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA p/u anul 2018 denotă că în Republica Moldova vârsta fetelor exploatare sexual este de 13-15 ani. Mai mult ca atât, în ceea ce privește personalitatea victimelor exploatare sexuale se constată că circa 75% nu depășesc vârsta de 30 ani, dintre care 26,3% sunt căsătorite, iar 14,9% — divorțate.

Analiza nivelului educațional al respectivei categorii de victime constată că 25,6% aveau studii medii, 16,4% — studii medii de specialitate, 18,0% — studii medii incomplete, 5,9 % — studii gimnaziale și doar 8,6% — studii superioare.

Așa spre exemplu, instanța de fond a constatat că în luna august 2007, inculpata T.S. acționând în comun acord cu persoane neidentificate, în scopul îndemnului și înlesnirii practicării prostituției peste hotarele Republicii Moldova de către B.D., i-a perfectat pașaport de uz extern din mijloace financiare proprii și i-a achitat cheltuielile legate de deplasarea acesteia în Turcia. Prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău la data de 5 mai 2007 aceasta a fost ajutată să se deplaseze în Turcia, unde a fost întâlnită de o persoană de origine turcă, neidentificată, care împreună cu T.S. au cazat-o într-un apartament din or. Izmir, Turcia fiindu-i înlesnită practicarea prostituției timp de o luna. Ulterior, pe parcursul anilor 2007—2008 T.S. în circumstanțe analogice a mai îndemnat-o și i-a înlesnit acesteia încă 3 vizite în Turcia în vederea practicării prostituției.

Astfel, acțiunile inculpatei au fost încadrate în baza art. 165 alin. (2) lit. b), d) Cod Penal respectiv, trafic de ființe umane, adică recrutarea, transportarea, adăpostirea unei persoane în scop de exploatare sexual comercială, prin aplicarea violenței fizice

2 Rotari Oxana. „Criminologie„. Chisinau, 2014, p.73.

3 Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane, ediția 2018, p.1.

și psihice periculoase pentru viața și sănătatea persoanei, săvârșite prin înșelăciune și abuz de poziție de vulnerabilitate a persoanei, de mai multe persoane și asupra mai multor persoane.⁴

Prezintă interes în viziunea noastră și practica CtEDO la acest capitol (spre ex., cauza *Litschauer c. Moldovei*). Reclamantul, Martin Litschauer, de naționalitate austriac, la momentul evenimentelor era proprietarul unei companii, înființate în Republica Moldova, care desfășura activitate erotică de video-chat la Chișinău, angajând modele tinere de sex feminine care realizau video erotice prin intermediul camerei web clienților din afara Moldovei în schimbul unei plăți.

Analizând circumstanțele cauzei, CtEDO a stabilit că în absența contactului fizic, performanțele video-chatului erotic nu pot fi considerate drept prostituție. Totodată a fost constatat că violarea art. 5&1 din Convenția Europeană a drepturilor Omului, Republica Moldova fiind obligată să-i achite reclamatului suma de 10.000 EU cu titlu de prejudiciu moral + costul cheltuielilor.⁵

Respectiv, ajungem la o problemă-cheie a științei criminologice — portretul criminologic al infractorului. Cine sunt aceștea? În urma studiilor efectuate putem conchide că portretul criminologic al traficantilor de persoane în scopul exploatarei sexuale îl constituie indivizii cu vârsta cuprinsă între 18-19 ani (1,7%), 20-29 ani (28,7%), 30-39 ani(37,3%), 40-49 ani (26,2%). Prezintă interes și datele vizând încadrarea în câmpul muncii al acestora: 62,1% — nu dispun de o sursă permanentă de venit și doar 22,3% sunt angajați oficial. Nu mai curios este și faptul că circa 8,4% din persoanele condamnate p/u infracțiunile legate de exploatare sexuală sunt cetățeni străini.

O particularitate specifică acestei categorii de infractori o constituie nivelul de educație destul de înalt: 25,2% aveau studii superioare complete la momentul săvârșirii infracțiunii, 36,9% — studii medii generale, 17,3% — studii medii speciale, 15,2% — studii medii incomplete.

Referitor la situația familială a infractorilor implicați în exploatarea sexuală a femeilor se constată că 62,2% nu erau căsătoriți la momentul săvârșirii infracțiunii, 25,8% — erau în căsătorie înregistrați, 12,0% — trăiau în concubinaj, 36,3% — aveau la întreținere copii minori. Cu privire la rolul social — 13,3% activau în diferite structuri comerciale (SRL, II), 8,9% — activau în sfera comerțului, 29,0% — prestau diferite servicii precum ar fi: șoferi, paznici etc.

Psihologul american Erik H. Erikson concluzionează că de regulă persoanele exploatare sexual au vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani, aspect fizic îngrijit, nivel de educație mediu, precedent legat de abuz în familie, inteligență emoțională, apartenență la o rețea de traficanti, de regulă manifestă un comportament violent și se caracterizează printr-un nivel înalt de organizare.⁶

4 Dosar penal nr. 1ra-227/14.

5 <http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2019/03/LITSCHAUER-v.-REPUBLICA-MOLDOVA-red.pdf>

6 Hein Steve. *Increasing Emotional Intelligence*. New York, 2004, p. 16.

Deja de 30 de ani Republica Moldova încearcă să se identifice ca un stat în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt nu doar garantate, dar și respectate. Regretabil, dar dintr-o țărișoară înfloritoare, cu oameni onești și intelegenți aceasta s-a transformat într-un teritoriu practic depopulat cu oameni săraci și nesiguri de ziua de mâne.

Asemenea probleme ca corupția, incompetența profesională și promovarea pe bază de apartenență politică sau cumatrism, proxenetism, trafic de persoane etc., alteori străine societății noastre — astăzi au devenit la ordinea de zi.

Oare într-un asemenea stat am visat și ne dorim noi să trăim???